

Bolalar psixologiyasi va inkluziv pedagogika

UBS.Pedagogikava psixologiya

kafedrası katta o'qituvchisi Sh.To'ychiyeva

“Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

To'ychiyeva Madina Baxtiyor qiz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205766>

Annotatsiya: ushbu ilmiy maqolaning mazmun mohiyati shundan iboratki, Bolalar psixologiyasi haqida, bolalarning bilish jarayonlari ,bolalarning yosh davrlardagi inqirozi, go'daklik davr psixologiyasi, va boshqa ko'plab ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: psixologiya, bilish jarayonlari, emotsional rivojlanishi, ijtimoiy.

Аннотация: Суть данной научной статьи заключается в том, что в ней дана информация о детской психологии, познавательных процессах у детей, кризисах раннего детства у детей, психологии младенчества и многом другом.

Ключевые слова: психология, когнитивные процессы, эмоциональное развитие, социальное.

Abstract: The essence of this scientific article is that it provides information about child psychology, children's cognitive processes, children's crises in early childhood, the psychology of infancy, and many other things.

Keywords: psychology, cognitive processes, emotional development, social.

Barkamol shaxsni tarbiyalashda, bolani dunyoga keltirgandan boshlab to voyaga yetgunga qadar bo'lgan davrdagi psixologik xususyatlarni bilish tarbiyachilar, pedagoglar, psixologlar va ota - onalar uchun muhim ahamyatga ega .Bolalar psixologiyasi rivojlanishi asosiy e'tibori, tug'ilgandan, yetuklik davrigacha inson psixikasi, va ongining qanday rivojlanishiga, ya'ni har bir shaxs uzoq bolalik davrini boshidan kechiradi. Bu davrda bolada alohida psixik jarayon va xususyatlar yuz beradi. Bolalar psixologiyasining rivojlanishi keng jamoatchilik bola ruhiy taraqqiyotiga yoshlik xususyatlar orasidagi farqlar va ularga individual munosabatlarda,bo'lish ruhiy taraqqiyot qonunlariga doir psixologik bilimlardan, xabardor bo'lishimiz zarur. Bolalar psixologik rivojlanishi komil insonni

shakillantirishda muhim ro'l o'ynaydi. Biz avvalom bor bola kekajakda yetuk, kuchli, bilimli, o'zini "Meni" ni tanib har tomonlama mukammal shaxs sifatigda tarbiyalanishi uchun psixologik rivojlanishi juda zarur. Bolaning psixologik rivojlanishi bolani diqqati, xotirasi, hayol taffakuri, sezgi barcha bilish jarayonlari rivojlanmasa bolaning olidagi do'stlar orasida, jamoatchilikda umuman olganda hayotda inson sifatida rivojlanishiga ta'sir qiladi. Bolalar psixologiyasi rivojlanishi bir qancha muhim sababiyatlarni o'z ichiga oladi.

Emotsional rivojlanish–bolalar o'z his-tuyg'ularini tushunish va boshqarishni o'rganishadi, bu esa ularga stress va muammolarni yengishda yordam beradi.

Ijtimoiy ko'nikmalar – muvaffaqiyatli ijtimoiy munosabatlarni o'rnatishga yordam beradi, bolalarni do'stlar bilan muloqot qilishga, jamoaviy ishlar qilishga o'rgatadi.

O'z-o'zini anglash – bolalar o'z qobiliyatlarini va cheklovlarini tushunish orqali o'ziga ishonch va o'z-o'zini baholashni rivojlantiradilar.

O'quv jarayoni-psixologik tayyorgarlik bolalarning o'qish qobiliyatini yaxshilaydi, ularga yangi bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishda yordam beradi. Bola psixologik rivojlanishi eski holatdan yangi holatga o'tishi zarur. Psixologik rivojlanish o'sish sezgi taffakur va tassavurda aks etadi. Agar shu jarayonlar rivojlanmasa yoki rivojlanishi past bo'lsa, bola o'z ruhiyatini boshqara olmasligi mumkin. Biz go'daklik davridagi psixologik rivojlanishini ko'rib chiqamiz. Go'daklik davri bolaning tug'ilgandan bir yoshgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Uning daslabki bir oy chaqaloqlik davri deb yuritiladi, bu davrda bola jismoniy va psixik jihatdan zaif bo'ladi. Go'daklik davrda ham jismoniy ham psixik jihatdan rivojlanishi tez kechadi. Chaqaloqlar psixologiyasining rivojlanishi analizatorlarini tez ,takomillashuvi natijasida bir oylik bo'lgandan so'ng unda daslabki reflekslarning shakkilanishi oshadi, shu davrda psixikasining tez rivojlanishi yo'lga qo'yiladi. Bola bir oyga to'lgach o'zini parvarish qilayotgan odamga intiladi. O'ziga yoqqan insonning yuziga qarab ijobiy his tuyg'ular uyg'onadi. Xotiraning daslabki ko'rinishlari taffakur nutqning o'sishi esa oltti yetti oylik bolalarda taqlid harakatlari paydo bo'ladi.

Bola ismini aytgan narsani ko'rsatadi. Ya'ni -harakat xotirasi paydo bo'ladi.

Masalan: boladan "Qo'ling qani" deb so'ralsa, qo'l a'zosi qaysiligi tushuntirilsa va uni xotirasida, qolishi uchun bir necha marta, shu mashqni takrorlasa bola qo'l a'zosi qaysiligini tushunadi. Demak, uning xotirasi asta-sekin rivojlanib boradi. Keyinchalik bolada narsalarning nomini aytish, ko'zlari bilan qidirib topishga intiladi. Go'dak o'zgaralar nutqini idrok qilish, va unga javob berishga intilishi harakatini amalga oshirish murakkablashib boraveradi, va bog'cha yoshiga yetgach ulg'ayib atrof muhitdagi turli tuman narsalar haqida tassavurlari ko'paygan sari xotirasi ham tez rivojlanadi. Boqcha yoshida bolaning xotirasi asosan ixtiyorsiz xotiradir. Bu davrda diqqat ham ixtiyorsiz bo'lib, bolalar diqqatini bir joyga jamlay olmaydi. Taffakur, nutq, idrok, xotira, diqqat bular bilish jarayonlaridir. Bu bolaning psixik jihatdan rivojlanishidir. Bu rivojlanish va o'sish, ta'lim tarbiyada muhim ahamiyatga ega. Nemis psixologi V. Shtren " Ta'lim psixik taraqqiyotining orqasidan boradi, va unga moslashadi" degan fikrni ilgari surgan. Bola ta'lim tarbiya olishda psixik rivojlangan bo'lishi muhim hisoblanadi. Bunda uning ongi o'shadi, erkin teran fikrlaydi. Mustaqil bo'la oladi, kelajakda yetuk barkamol avlod bo'lib, yetishadi. Psixologik rivojlanish organizimda anotomik, fizalogik tuzilishiga ham bog'liq, miyaning nerf sistemasi ong yuqori darajada rivojlanishiga imkon beradi. Bolaga ta'lim tarbiya berish jarayonida bolaning ongini individual xususiyatlaridan kelib chiqib yondashishdan iborat.

Bola bog'cha yoshigacha erkin harakat qila olishi, psixik jihatdan rivojlangan bo'lishi kerak. Bola qanday yoshda bo'lmasin kirizis davrini boshidan o'tkazadi. Albatta bu tabiiy holat va bola ruhiy rivojlanishi uchun juda zarurdir.

Kirizis (yunoncha krisis- burilish birdan to'satdan yuz bergan o'zgarish, mushkul ahvol) bu davr unchalik hafli emas. Bu holatni onalar, tarbiyachilar, kattalar to'g'ri tushunishimiz zarur. Ma'lumki, bola shaxsi va uning psixologik xususiyatlari kandaydir tasodifiy omillarning tartibsiz ta'sir etishi natijasida emas, balki muayyan konkret omilning konuniy ta'sir etishda tarkib topadi. Ana shu muxim konuniy tarzda ta'sir kiladigan omillarni ochish va isbotlash bilan bolalar psixologiyasi shugullanadi. Bolalar psixologiyasi bolalar shaxsi va shaxsiy psixologik konuniyatlarning tarkib topishi kabi muxim ilmiy malakalarni o'rganib,

mamlakatimizda yangi tipdagi odamlarni tarbiyalab etishtirish konuniyatlarini ochib beradi.

Bolalar psixologiyasi uzining murakkab predmetini o'rganishda falsafaga, psixologiya, fizyologiya va biologiya kabi fanlarga tayanadi. Ma'lumki, tabiat va jamiyatdagi narsa xamda xodisalar tarakkiyotining eng umumiy konuniyatlarini urganadi, xamda inson onginging ijtimoiy xayotga bog'likligini isbotlab beradi. Tabiat va jamiyat taraqqiyotining umumiy konuniyatlaridan xabardor bo'lish bolalar psixologiyasiga bolalar psixik tarakkiyotini o'rganishda va «tabiiy fitratli zot» bo'lib tug'ilgan bolaning inson ijtimoiy tajribasini egallab, shaxs bo'lib yetishishini o'rganish tug'ri yo'l topishga yordam beradi.

Bolalarda psixik jixatdan taraqqiy etish muammosini o'rganish falsafa uchun xam kata axamiyatga ega. Ma'lumki, bilish nazariyasi va dialektika qonuniyatlarining tarkib topishida lozim bo'lgan bilim soxalarini sanab kursatar ekan, psixologiyaning uch soxasini «bolalarning akliy rivojlanish tarixi, xayvonlarning akliy rivojlanish tarixi, til tarixi, psixologiya, sezgi organlari fiziologisi»ni ko'rsatgan. Demak, bolalar psixologiyasi bolalar psixikasining taraqqiy etishi tarixi va qonuniyatlarini o'rganib filosofiyaning yanada rivojlanishiga yordam beradi.. O'z navbatida, umumiy psixik xolat xam bolalar psixologiyasining yutuqlariga asoslanadi..

Bolalar psixologiyasi inkluziv pedagogika fani bilan xam yaqindan aloqadadir. Inkluziv pedagogika fani alohida yordamga muhtoj bolalarga ta'lim-tarbiya berish va ularni xar tomonlama sog'lom tarzda rivojlantirish xaqidagi fandır. Alohida yordamga muhtij bolalarning o'ziga hoz psixologiyasi mavjud bo'lib, bu alohidalikni hisobga olmay ta'limiy va tarbiyaviy munosabatlarni amalga oshirish mumkin emas.

Bolalar psixologiyasi bolalar gigienasi, bolalardagi kasalliklarni o'rganuvchi pediatriya va bolalar texnologiyasi bilan xam bog'likdir. Bu fan bolalar psixologiyasi namoyondalariga bolalar psixik taraqqiyotining normal borayotganini chuqurroq bilish va normal taraqqiyotdan burilish sabablarini aniqlash imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda har bir ota ona bolasini psixik jihatdan rivojlanishi uchun har bir bolaga e'tibor va mehir ularga ko'proq vaqt ajrtishlarini taqozo etadi.. Shuni unitmasligimiz keraki farzandlarimizga nimani bersak meva sifatida shuni olamiz.Bolalar psixologiyasini rivojlanishi, ularni shaxs sifatida yetshishi,ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatga erishishi va umuman hayotga tayyor bo'lishi uchun juda muhimdi

Foydalangan adabiyotlar:

1. Bolalar psixologiyasi muammolari M. Zufarova. Tashkent .2008.
2. Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi. Z.T.Nishonova , G.K.Alimova, A.G'. Turg'unova M.X. Asranboyeva.
3. "Yosh davrlar va pedagogik psixologiyasi " Davletshin M. G. va boshqalar TDPU 2004
4. Jurayev, X. O. (2024). Shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida o 'z men konsepsiyasining psixologik mexanizmlari. *Science and Education*, 5(9), 237-242.
5. Odilboyevich, J. X. (2024). O 'SMIRLIK YOSH DAVRIDA SHAXSDA SUITSID XOLATLARINI PROFILAKTIKA QILISH YO 'LARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 47(3), 111-114.
6. Odilboyevich, J. X. (2024). Yuridik Faoliyatda Psixologik Ta'sir Etish Va Jinoyatchi Shaxsning Psixologik Xususiyatlarini Aniqlash. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(2), 7-10.
7. Jurayev, X. O. (2023). O 'smirlarda xarakter aksentuatsiyasi tiplarining deviant xulq-atvor shakllanishiga ta'sirining psixologik mexanizmlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(9), 560-569.
8. Odilboyevich, J. X. (2024). Psychological Description of Teenage Outlaws in Interpersonal Relationships. *Journal of Preschool Education and Psychology Research*, 1(1), 20-22.
9. Odilboyevich, J. X., & Olimbaeva, R. M. (2024, December). SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA O 'SMIR YOSH DAGI QONUNBUZARLARNING PSIXOLOGIK TAVSIFI. In *International Conference on Adaptive Learning Technologies* (Vol. 12, pp. 19-23).
10. Odilboyevich, J. X., & Vaxromjon o'g'li, Z. A. THE ROLE OF CHARACTER ACCENTUATION IN THE MANIFESTATION OF DEVIANT BEHAVIOR DISORDERS.
11. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT XATTI XARAKATLARNING NAMOYON BO 'LISHIDA XARAKTER AKSENTUATSIYASINI O 'RNI. *Международный журнал научных исследователей*, 10(2), 29-34.
12. Қаюмов, Б. З. Ў., & Абдурахмонов, О. А. Ў. (2021). ТАЛАБАЛАРДА ШАХСИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЗИЛАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. *Scientific progress*, 1(6), 750-754.
13. Qayumov Baxtiyor. (2024). THE CORRELATION RELATIONSHIP OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS WITH ACHIEVEMENT MOTIVATION. *Next Scientists Conferences*, 1(01), 24–27. Retrieved from <https://nextscientists.com/index.php/science-conf/article/view/261>
14. Baxtiyor, Q. (2024). CREATIVITY AS A RESEARCH SUBJECT IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 4(07), 76-80.
15. Baxtiyor, Q. (2023). O 'SMIR SHAXSIDA KREATIVLIKNI SHAKLLANTIRISHDA TA 'LIM TIZIMINING O 'RNI. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 178-183.

